

POLITÉCNICA

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA - BIOLOGÍA VEGETAL

***EL SOLAPAMIENTO DE GENES COMO MODULADOR DE LA
VELOCIDAD DE EVOLUCIÓN DE LOS VIRUS DE ADN DE
PLANTAS***

TRABAJO FIN DE GRADO

Autor: Iván Martín Hernández

Tutor: Jesús Israel Pagán Muñoz

POLITÉCNICA

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS**

GRADO DE BIOTECNOLOGÍA

**EL SOLAPAMIENTO DE GENES COMO MODULADOR DE LA VELOCIDAD DE
EVOLUCIÓN DE LOS VIRUS DE ADN DE PLANTAS**

TRABAJO FIN DE GRADO

Iván Martín Hernández

MADRID, 2017

Director: Jesús Israel Pagán Muñoz

Profesor de Evolución Molecular y Filogenia

Dpto. de Biotecnología - Biología Vegetal

POLITÉCNICA

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

**EL SOLAPAMIENTO DE GENES COMO MODULADOR DE LA VELOCIDAD DE
EVOLUCIÓN DE LOS VIRUS DE ADN DE PLANTAS**

**Memoria presentada por Iván Martín Hernández para la obtención del título
de Graduado en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Madrid**

Fdo: Iván Martín Hernández

VºBº Tutor

**D. Jesús Israel Pagán Muñoz
Prof. De Filogenia y Evolución Molecular
Dpto. de Biotecnología - Biología Vegetal
ETSIAAB - Universidad Politécnica de Madrid**

Madrid, 17, Julio, 2017

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer en primer lugar de forma general a todos aquellos que de manera directa o indirecta han permitido o ayudado que consiga acabar esta etapa de mi vida. En la que tras numerosas experiencias, no siempre tan positivas como se desean, han conseguido que madure y mejore como persona.

Agradecer de forma ya personal a mi familia por el esfuerzo y apoyo que me han dado. Por ser un soporte constante. Porque gracias a cada sacrificio que han hecho he llegado hasta donde estoy. Por enseñarme desde pequeño los valores del esfuerzo, organización y constancia. A Raúl y a Nuria, porque dejar un ratón y unos cascos en cierto momento ha podido ser vital para finalizar este trabajo.

A Miguel, por todas las situaciones que hemos pasado juntos en estos cuatro años de carrera. Por estar siempre disponible y porque sin su ordenador este trabajo nunca se habría realizado.

A Pau, porque las casualidades existen y por el cambio de perspectiva que me ha dado durante los últimos meses. Y también por su ayuda con las parte de los idiomas.

Tampoco puedo olvidarme del resto de *Fago Lambda*: Giuse, Evelyn, Elena, Marisa, David, Gara y MA. Con vosotros he pasado esta carrera sin darme cuenta. Tenemos muchos recuerdos a los que siempre querremos volver, por muchas cucharas sucias que nos encontremos. Y estoy seguro que muchos vendrán todavía.

Por último, como no, a mi tutor, Israel. Por lo bien que me ha tratado este último año tanto en las prácticas como en este trabajo. Y además, porque tras los inconvenientes de última hora, sin su implicación activa en el trabajo no se habría podido terminar dentro de los plazos.

ÍNDICE GENERAL

Capítulo 1: Introducción	1
1. Importancia de los virus.....	1
2. Mecanismos de evolución de los virus	3
3. El solapamiento de genes como modulador de la evolución de los virus	5
4. Los virus de ADN de plantas como sistema modelo	7
Capítulo 2: Objetivos	10
Capítulo 3: Materiales y métodos	11
1. Selección de especies de virus.....	11
2. Obtención de las secuencias.....	11
3. Análisis de la diversidad genética.....	13
4. Análisis estadístico	15
Capítulo 4: Resultados.....	17
1. Análisis de la diversidad genética en poblaciones de virus de ADN de plantas	17
2. Efecto del solapamiento de genes en la diversidad genética de los virus de ADN de plantas.	19
3. Relación entre cambios en la diversidad genética y longitud de la zona solapante.....	21
4. Relación entre cambios en la diversidad genética y longitud del genoma viral.....	22
Capítulo 5: Discusión	25
Capítulo 6: Conclusiones.....	28
Capítulo 7: Bibliografía	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Familias y número de géneros y especies de virus de ADN de plantas según el ICTV, tamaño medio del genoma y número de proteínas que codifican. -----	8
Tabla 2. Número de especies de virus seleccionadas del NBCI para cada familia y género que contienen al menos 10 entradas con la totalidad del genoma o la totalidad de los genes solapantes. -----	11
Tabla 3. Distribución de los análisis de diversidad genética según la familia y género de los virus organizados según el tipo de solapamiento y especie viral. -----	17
Tabla 4. Características estadísticas de las variables cuantitativas recogidas durante los análisis de diversidad genética. -----	18
Tabla 5. Test exacto de Fisher para el efecto del solapamiento de genes en el valor de t , tanto para el conjunto de todos los eventos de solapamiento, como para cada tipo de solapamiento separado. -----	20
Tabla 6. Valores de R^2 y P para diferentes tipos de correlaciones sobre el conjunto total de los eventos de solapamiento, así como solo los pertenecientes a diferentes tipos de solapamiento (Interno, en extremo 5' y extremo 3'), donde se relaciona el valor del % de la zona OV frente al valor de t del gen. -----	22
Tabla 7. Valores de R^2 y P para diferentes tipos de correlaciones sobre las zonas NOV, OV y la diferencia entre ambas, donde se relaciona el valor de la longitud genómica de cada especie de virus frente al valor medio de t de los genes que contiene esa especie de virus. -----	24

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1.** Gráfica en la que se representa de forma aproximada y comparativa la relación entre la tasa de mutación de los diferentes grupos de organismos frente al tamaño de su genoma. --4
- Figura 2.** (1) Organización genómica de especies bipartitas del género *Begomovirus* (virus de ssADN). (2) Organización genómica del virus del mosaico de la coliflor (*Cauliflower mosaic virus*, CaMV), del género *Caulimovirus* (retrovirus). -----6
- Figura 3.** Selección de segmentos solapantes para el análisis de diversidad genética en el gen AC1 del virus del rizado y enanismo de la okra.----- 14
- Figura 4.** Árboles filogenéticos inferidos por neighbor joining y enraizados en el punto medio sobre el gen AC1 (Proteína asociada a Replicación) del virus del rizado y enanismo de la okra (*Begomovirus*).----- 15
- Figura 5.** Gráfica en la que se representa el valor de t (distancia genética en sustituciones/sitio) en la zona OV respecto a la zona NOV de un mismo análisis. ----- 19
- Figura 6.** Gráfica en la que se representa la mejor regresión disponible (junto a sus parámetros) del valor de t (distancia genética) de cada gen considerado en el estudio frente a su correspondiente porcentaje de zona solapante.----- 21
- Figura 7.** Izquierda: Gráfica en la que se representa el valor medio de t (distancia genética) de NOV (azul) y OV (rojo) de cada especie de virus frente al tamaño del genoma viral. Derecha: Gráfica en la que se representa la diferencia entre los valores de t de NOV y OV de una misma especie de virus. ----- 23

ABREVIATURAS

ADN: Ácido desoxirribonucleico.

ARN: Ácido ribonucleico.

CaMV: *Cauliflower mosaic virus* (virus del mosaico de la coliflor).

FAO: Food and Agriculture Organization. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

GTR: General Time Reversible.

ICTV: International Committee on Taxonomy of Viruses. Comité Internacional de Taxonomía de Virus.

K2P: Kimura-2-parámetros.

LRT: Likelihood Ratio Test.

MDMV: *Maize dwarf mosaic virus* (virus del mosaico enanizante del maíz).

NBCI: National Center for Biological Information.

NOV: Zona no solapante en genes solapantes.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

OV: Zona solapante en genes solapantes.

TMV: *Tobacco mosaic virus* (virus del mosaico del tabaco).

RESUMEN

Viruses are ubiquitous parasites that need their hosts to reproduce and survive and cause a detrimental effect to humans, domestic animals, wildlife and plants. As a consequence, viral infections have great socio-economic and ecological importance. In the last decades, numerous strategies for controlling viral epidemics have been developed. However, many of them became rapidly inefficient due to the appearance of mutations in the viral genome that allowed overcoming such control measures. It is thought that this is due to the rapid evolution of viruses. Thus, understanding the factors affecting virus evolution may contribute to design more efficient control measures of virus epidemics. Gene overlapping is a genetic event consisting in the codification of two genes in the same genomic region. It is widely employed by viruses to generate genetic novelty while retaining a small genome size. However, gene overlapping also increases the deleterious effect of mutations as they affect more than one gene, thereby reducing the evolutionary rate of viruses and hence their adaptive capacity. Such deleterious effect has reported for RNA viruses, which have an error prone polymerase, but has not being corroborated in DNA viruses, which have read-proof polymerases. Hence, in this work we have analysed the effect of gene overlapping in the rate of evolution of DNA viruses. Given that genome size has been shown to affect the rapidity of an organism's evolution, we have focused on plant DNA viruses, which have genome sizes in the same range than RNA viruses, hence avoiding biases caused by differences in genome size. Sequences available in public databases from all plant DNA viruses harbouring overlapping genes in their genomes were selected. Genetic diversity (as a proxy of the speed of virus evolution) in the overlapping and non-overlapping regions was compared. We also analysed the relation between genetic diversity of overlapping genes and (i) the percentage of the gene overlapping or (ii) the genome size of each virus. Our results indicated that overlapping regions have lower genetic diversity than non-overlapping ones, as in RNA viruses. No association between the genetic diversity of overlapping genes and the percentage of gene overlapping or genome size was found. Thus, gene overlapping also reduces the speed of DNA virus evolution.

Capítulo 1: Introducción

1. Importancia de los virus

Dentro del ámbito biológico, un virus se define como: “un parásito pequeño que no puede reproducirse por sí mismo. Sin embargo, una vez que infecta una célula susceptible, puede dirigir la maquinaria celular para producir su progenie. Tiene tanto ARN como ADN como material genético, pudiendo ser de cadena simple o de cadena doble en ambos casos. La partícula completa de infección se llama virión y consiste en el ácido nucleico y una envoltura exterior proteica” (Lodish *et al.* 2000). Debido a su incapacidad para generar poder reductor y energía a través de reacciones catabólicas como ocurren en organismos celulares, los virus, son parásitos obligados de estos. Aunque en los inicios del estudio de este campo se les consideraba como organismos no vivos (Lwoff 1957), actualmente se les considera como el organismo vivo más simple con la capacidad de conservar su vida y diversidad genética con el menor gasto de energía (Villarreal 2004, Lindell *et al.* 2005, Sullivan *et al.* 2005). El primer virus descrito fue el virus del mosaico del tabaco (*Tobacco mosaic virus*, TMV). En el año 1898, Biejerinck demostró que la enfermedad que causaba mosaico amarillo en las hojas de tabaco se debía a un patógeno distinto a las bacterias y de menor tamaño (Harrison & Wilson 1999). Desde entonces, se han descrito numerosos virus y el número de virus conocidos sigue creciendo en la actualidad.

Los virus son organismos ubicuos, que se encuentran presentes en cualquier tipo de ecosistema, y que son capaces de infectar cualquier tipo de organismo (Flint *et al.* 2009). Además, su abundancia es mucho mayor de lo que se creía en un principio. Como ejemplo, en ecosistemas marinos los virus representan el 5% debido de la biomasa total, pero aportan el 94% del material genético existente (Suttle 2007). Es más, los virus forman una parte esencial del genoma de los seres humanos: Entre el 5% y el 8% de nuestro ADN está constituido por retrovirus endógenos. Muchos de ellos han perdido su función autoreplicativa, pero nos han otorgado material genético único que codifica para proteínas clave en el funcionamiento de nuestro organismo (Magiorkinis *et al.* 2013). Estos ejemplos de la abundancia de los virus son solo una parte mínima de la existente en La Tierra. De hecho, estimaciones recientes sugieren que se conoce una fracción mínima de las especies de virus que existen. Por ejemplo, en virus animales se estima que quedan por caracterizarse hasta el 85% de las especies virales

existentes (Anthony *et al.* 2013). Además de por su abundancia, los virus son importantes debido al efecto negativo que (en muchos casos) pueden tener sobre los huéspedes a los que infectan. Este efecto negativo hace que las epidemias virales puedan afectar seriamente al bienestar de humanos, animales y plantas, pudiendo llegar a tener un impacto social, económico y ecológico muy grande.

Como agentes infecciosos, los virus son capaces de causar enfermedades en los seres humanos, muchas de ellas llegando al punto de ser mortales. A lo largo de la historia, los virus han causado numerosas pandemias con graves consecuencias sociales. Un ejemplo paradigmático es el de la viruela. Se conocen casos desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, habiendo causado en torno a 300 millones de muertes durante este periodo (Barquet & Domingo 1997). Además, en numerosas ocasiones a lo largo de la historia ha llegado a causar una gran mortandad en ciertas poblaciones no inmunizadas, como puede ser la provocada en la población indígena de América durante la conquista española. Otro caso muy llamativo es el sarampión, causante de un gran número de muertes en niños en países en vías de desarrollo, el cual se encuentra dentro del plan de eliminación y erradicación de los cinco continentes por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La misma OMS informa que, aunque se ha llegado a reducir el número de muertes anuales desde 544.000 en el año 2000 a 146.000 en el 2013, todavía queda mucho trabajo por hacer para conseguir su erradicación total. Además de su efecto sobre los seres humanos, los virus pueden tener un impacto grave sobre animales tanto domésticos como salvajes. Un ejemplo clásico es el virus de la rabia, que además de tener un fuerte carácter zoonótico e infectar a humanos, puede causar un alto nivel de mortalidad en poblaciones de numerosas especies de animales tanto salvajes como domésticos (Jackson 2013). Este virus es en la actualidad una de las principales causas de muerte por enfermedades en animales (Jackson 2013). El efecto de los virus en animales puede llegar a tener consecuencias extremas. Se han registrado caso de especies que se han extinguido de un ecosistema concreto por el efecto de alguna enfermedad viral como consecuencia de haber introducido una especie no autóctona portadora de dicho virus. Como ejemplo podemos encontrar los casos de sarna sarcóptica que afectó a los zorros en Europa o los wombats en Australia, diezmando considerablemente su población (Daszak *et al.* 2000). Por último, los virus pueden también infectar plantas silvestres y cultivadas. Los virus que infectan a cultivos pueden tener un grave efecto económico debido a la pérdida de cosechas enteras o a la reducción del valor económico del fruto causado por los síntomas de la infección. Las pérdidas en la producción agrícola que se generan debido a enfermedades a nivel mundial rondan entre

el 13% y el 16%. De ellas, un tercio, son causadas por enfermedades virales, resultando en unas pérdidas económicas cercanas a los 13.000 millones de dólares al año (FAO 2005). Como ejemplo cercano podemos observar el caso de los cultivos de maíz en España y el virus del mosaico enanizante del maíz (*Maize dwarf mosaic virus*, MDMV). Dependiendo de la zona, este virus tiene una incidencia de entre el 94 y el 63% de los cultivos, siendo actualmente el virus más difundido en España y con mayores efectos sobre el rendimiento del maíz (Achón *et al.* 2012).

A consecuencia de la importancia social, económica y ecológica de las infecciones virales, en las últimas décadas el conocimiento de las interacciones virus-huésped a nivel molecular ha progresado mucho. Sin embargo, este conocimiento no ha venido acompañado de un avance similar en el entendimiento de los mecanismos de evolución de los virus (Pagán *et al.* 2016). La gran capacidad para generar diversidad genética de los virus, y por tanto de evolucionar, les confiere la capacidad de superar los mecanismos de control que se utilizan en la actualidad para combatir las enfermedades virales. Por tanto, entender cuáles son los factores implicados en la velocidad de evolución de los virus puede contribuir a aumentar la durabilidad de estos mecanismos de control, o a desarrollar nuevas estrategias de control más eficaces.

2. Mecanismos de evolución de los virus

Los virus tienen una capacidad enorme para generar diversidad genética. De hecho, entre todos los seres vivos la velocidad de evolución de los virus es de las más rápidas, solo superada por la de algunos viroides (Duffy *et al.* 2008). Esta gran capacidad de los virus para generar diversidad genética se asocia a que estos tienen tiempos de replicación cortos, un gran tamaño poblacional y una alta tasa de cambio genético debido a procesos de mutación, recombinación y reorganización genómica.

El mecanismo principal de generación de variabilidad genética en los virus es la mutación, que se define como una variación aleatoria en la secuencia de nucleótidos de un organismo (Condit *et al.* 2002). Como puede verse en la Figura 1, los virus poseen en general una tasa de mutación más elevada que la de los organismos celulares. Las altas tasas de mutación de los virus les confieren una importante ventaja evolutiva, ya que les permite generar mutaciones adaptativas de un modo rápido (Paff *et al.* 2013). Se cree que las tasas de evolución altas observadas en los virus se deben, al menos en parte, a diferencias en el tamaño

del genoma, y a que la tasa de mutación de las polimerasas virales es mayor a la de las polimerasas celulares (Drake 1999). Entre los virus, se pueden encontrar también diferencias en las tasas de mutación, que suelen ser mayores en virus de ARN que en los de ADN. Los virus de ARN tienen polimerasas de ARN dependientes de ARN (Duffy *et al.* 2008), y aunque el proceso de replicación de estos virus se produzca dentro de su huésped, no tienen acceso generalmente al mecanismo de corrección de errores de la polimerasa (Lauring *et al.* 2013). Este no es el caso de los virus de ADN, cuyas polimerasas sí que tienen función correctora de errores, por lo que tienen tasas de mutación menores.

Figura 1. Gráfica en la que se representa de forma aproximada y comparativa la relación entre la tasa de mutación de los diferentes grupos de organismos frente al tamaño de su genoma. [Fuente: ViralZone (www.expasy.org/viralzone, SIB Swiss Institute of Bioinformatics)].

La recombinación consiste en el intercambio de segmentos de material genético entre dos secuencias. En los virus, los eventos de recombinación son mucho menos frecuentes que los de mutación y por lo tanto su aportación a la variabilidad genética poblacional es menor. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, se ha propuesto que el principal mecanismo de generación de variabilidad genética en los begomovirus (un género de virus de plantas) es la recombinación (Pita *et al.* 2001), aunque hay evidencia que contradice esta hipótesis (Rodelo-Urrego *et al.* 2015). Existen dos tipos de recombinaciones posibles. La primera, conocida como autorrecombinación o recombinación homóloga ocurre entre dos secuencias similares, y en el caso de los virus entre dos genomas homólogos. Este procedimiento es mayoritario en virus de ADN (Martin *et al.* 2011), pero también está presente tanto en virus de ARN (Sztuba-Solińska *et al.* 2011) como son los retrovirus (Onafuwa-Nuga & Telesnitsky 2009). La segunda, conocida

como recombinación heteróloga, suele darse entre secuencias con menor nivel de similitud. En el caso de los virus suele ocurrir con otro organismo o con su huésped, adquiriendo material genético de ellos (Filée *et al.* 2008).

Por último, en virus con el genoma segmentado pueden darse eventos de reordenamiento génico. Esto ocurre cuando dos virus segmentados cuyos genomas tienen similitud de secuencia alta intercambian alguno de sus segmentos al estar infectando una misma célula (Vijaykrishna *et al.* 2015). Este es el caso del virus de la gripe común, que tiene ocho segmentos en su genoma, gracias a lo cual puede evolucionar tan rápido de un año a otro, lo que le permite evitar las defensas del huésped y las conferidas por las vacunas. De hecho, se considera uno de los virus con mayor riesgo de generar pandemias (Marshall *et al.* 2013).

3. El solapamiento de genes como modulador de la evolución de los virus

El solapamiento de genes se da cuando un fragmento genómico codifica para más de una proteína distinta. De este modo, se aumenta la información contenida en dicho genoma sin aumentar su tamaño, constituyendo un mecanismo de compactación del genoma. De hecho, la frecuencia de aparición de solapamiento de genes disminuye según aumenta el tamaño del genoma (Nakayama *et al.* 2007). Como se observa en los ejemplos de la Figura 2, el solapamiento de genes puede ser de varios tipos: solapamiento interno (la secuencia de un gen solapa completamente con la de otro), solapamiento en 3' o solapamiento en 5'. En la Figura 2 se pueden encontrar ejemplos de los tres tipos. Se comparan dos genomas virales: (1) el de algunas especies del género *Begomovirus* (longitud: 2940 nt); y (2) el del virus del mosaico de la coliflor (*Cauliflower mosaic virus*, CaMV; longitud: 7900 nt). El primero es un virus de genoma de ssADN circular segmentado en dos partes perteneciente a la familia *Geminiviridae*. El segundo es un retrovirus que encapsida su genoma en forma de ADN. En el primero, la información contenida en el genoma está muy compactada, observándose solapamiento en todos los genes de su segmento A, e incluso llegando a tener un gen (AC4) totalmente dentro de otro. En el segundo, solo hay zonas cortas de solapamiento entre los extremos de alguno de sus genes (ORF3 y ORF4). De este modo, en un espacio similar los begomovirus codifican para seis proteínas mientras que CaMV solo para dos o tres.

Figura 2. (1) Organización genómica de especies bipartitas del género *Begomovirus* (virus de ssADN). Su genoma consta de dos segmentos. En el segmento A se codifican las proteínas Rep (Proteína asociada a Replicación), AC4 (Proteína asociada a patogenicidad), TrAP (Proteína de Activación Transcripcional), REn (Proteína Promotora de la Replicación), CP (Proteína de la Capsida) y AV2 (Proteína supresora de mecanismos celulares del huésped). En el segmento B se codifican las proteínas MP (Proteína de movimiento) y NSP (Proteína de entrada al Núcleo) [Fuente: Sattar *et al.* 2013]. (2) Organización genómica del virus del mosaico de la coliflor (*Cauliflower mosaic virus*, CaMV), del género *Caulimovirus* (retrovirus). Con un genoma circular que consta de los siguientes marcos de lectura abiertos (ORF): 1 (MP), 2 (Factor de Transmisión en insectos), 3 (Proteína de ayuda el empaquetamiento durante la encapsidación), 4 (CP), 5 (Retrotranscriptasa), 6 (Activación translacional) y 7 (función desconocida). [Fuente: ViralZone (www.expasy.org/viralzone), SIB Swiss Institute of Bioinformatics]].

El solapamiento de genes se ha descrito en la mayoría de los organismos, pero este ha sido estudiado principalmente en virus (Belshaw *et al.* 2007), ya que es donde aparece con más frecuencia. Esto se debe a que los virus tienen que lidiar con dos problemas. El primero consiste en la compactación: Debido al poco espacio del que disponen dentro de su cápsida, necesitan que su longitud genómica sea lo más pequeña posible, conservando al mismo tiempo todas las funciones necesarias para completar su ciclo vital. Ante esto, el solapamiento presenta una solución para aumentar de forma considerable la cantidad de información genética manteniendo constante el tamaño del genoma (Chirico *et al.* 2010). El segundo problema consiste en la alta tasa de mutación y fijación de las mismas que tienen los virus. La fijación de mutaciones en los genes más esenciales para la supervivencia del virus puede disminuir gradualmente su eficacia biológica, llegando a provocar su extinción (Holmes 2003). El solapamiento puede funcionar como herramienta para conservar estos genes más esenciales. Esto es debido a que si se produce una mutación en la zona solapante, tiene mayor probabilidad de ser deletérea ya que afecta a dos genes, por lo que costará más que se fijen

modificaciones en estas zonas. Sin embargo, esta función puede representar también una desventaja para los virus, ya que reduce la capacidad del genoma viral para fijar nuevas mutaciones y por tanto, como se ha mencionado anteriormente, afectaría a la capacidad de los virus para adaptarse.

En el caso de virus de ARN, se ha comprobado que la velocidad de evolución en zonas solapantes (OV) del genoma es menor que en las zonas no solapantes (NOV) de estos genes (Simon-Loriere *et al.* 2013). Uno de los motivos por los que estos autores escogieron virus de ARN fue porque se replican mediante polimerasas de ARN dependientes de ARN que no tienen capacidad de corrección de errores (Ahlgvist *et al.* 1984), por lo que el efecto de los genes solapantes podría tener un gran efecto en la velocidad de evolución de los virus de ARN y por tanto en su capacidad adaptativa. En cambio los virus de ADN usan polimerasas que tienen función correctora de errores, y el efecto de los genes solapantes sobre su velocidad de evolución podría no ser igual que en los virus de ARN. De este modo, en virus de ADN el solapamiento de genes podría suponer una ventaja sin el efecto negativo de la reducción en la capacidad adaptativa. Sin embargo, en virus de ADN no se han realizado estudios similares a los de Simon-Loriere *et al.* con virus de ARN.

4. Los virus de ADN de plantas como sistema modelo

Como se ha indicado antes, el estudio de Simon-Loriere *et al.* 2013 se realizó utilizando únicamente especies de virus de ARN. Estos virus tienen un tamaño de genoma que generalmente oscila entre las 5 y 15 kb (Holmes 2009). En cambio los virus de ADN pueden llegar a tener una complejidad y un tamaño mayores. Esta diferencia de tamaño viene en parte condicionada por el huésped al que afectan: el tamaño del genoma de los virus de ADN que infectan plantas oscila entre 2 y 10 kb (Flint *et al.* 2009) y el de los virus que infectan animales oscila entre 1.3 y 350 kb (Flint *et al.* 2009). Como se ha explicado antes, y se observa en la Figura 1, el tamaño del genoma afecta a la velocidad de aparición de mutaciones (Drake 1999). Además, dentro de cada grupo de organismos se ha descrito la misma correlación. Por ejemplo, en organismos unicelulares (Lynch 2010), virus de ADN (Sanjuán & Domingo-Calap 2010) y virus de RNA (Bradwell *et al.* 2013). Por lo tanto, si se pretende hacer un estudio comparativo entre el efecto de los genes solapantes sobre la diversidad genética entre virus de ADN y virus de ARN, será necesario escoger aquellas especies de virus de ADN dentro del intervalo de tamaño de genoma de los virus de ARN, para evitar la distorsión que la diferencia

en este parámetro pueda causar. Los virus de plantas con genomas de ADN son lo que más se asemejan en tamaño a los de ARN, y por lo tanto son los candidatos perfectos para realizar un estudio comparativo. Según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV) hay catalogadas tres familias de virus de ADN de plantas distintas con el consiguiente número de géneros y especies, que se resume en la Tabla 1. Todas las familias de virus de ADN de plantas poseen un genoma circular y que tienen un número de proteínas muy similar (4-8). Mientras, los virus de ADN de animales puede llegar a codificar 240 proteínas, como es el caso de *Ectocarpus siliculosus virus* (Hulo *et al.* 2011).

Tabla 1. Familias y número de géneros y especies de virus de ADN de plantas según el ICTV, tamaño medio del genoma y número de proteínas que codifican (Hulo *et al.* 2011).

Orden	Familia	Nº Géneros	Nº Especies	Tamaño genómico medio (kb)	Tipo genoma	Nº proteínas
ssDNA	<i>Geminiviridae</i>	9	369	2.7 (M) – 5.2 (B)	Circular	4-8
	<i>Nanoviridae</i>	2	12	8	Circular	6-8
RT	<i>Caulimoviridae</i>	8	62	7.6	Circular	7

Aunque la diversidad de virus de plantas cuyo material genético es ADN aparenta ser pequeña, esto no es así. Por ejemplo, la familia *Geminiviridae* incluye a las especies del género *Begomovirus*, de las que hay 332 descritas según el ITCV. Los virus de ADN de plantas tienen una gran importancia económica, debido a su gran incidencia en los cultivos de todo el mundo, y a que afectan a una amplia variedad de especies de plantas. En concreto, los begomovirus son uno de los grupos de virus que más pérdidas económicas generan ya que afecta una amplia diversidad de cultivos, siendo especialmente dañinos en legumbres (Herna *et al.* 2014), tomate (Paz-Carrasco *et al.* 2014), algodón (Briddon *et al.* 2014) o pimiento (Kil *et al.* 2014). Otras familias y géneros de virus de ADN de plantas son menos numerosas, pero tienen también importancia económica. Dentro de la familia *Nanoviridae*, se han descrito solo 12 especies, y aunque han sido menos estudiadas que los begomovirus en los últimos años se ha visto que pueden tener una importancia económica relevante. La familia *Nonaviridae* consta de dos géneros: *Babuvirus*, que contiene especies que afectan a monocotiledóneas, teniendo un gran impacto en plantaciones de plátanos y bananas; y *Nanovirus*, cuyas especies afectan a dicotiledóneas (Abraham *et al.* 2010). De esa forma, las especies de la familia *Nonaviridae* cobran una gran importancia, al infectar una gran diversidad de especies vegetales. Por último, se encuentra la familia *Caulimoviridae*, perteneciente al grupo de los retrovirus, dentro de la

cual aparece el género *Caulimovirus* como el más destacado. La especie modelo de este género es CaMV, cuyo genoma se describe en la Figura 2. El género *Caulimovirus* afecta a una variedad de plantas huésped menor, ya que se ha visto que de forma natural solo infecta a especies de la familia *Brassicaceae*, aunque experimentalmente se ha visto que la familia *Solanaceae* también es susceptible (Brunt *et al.* 1996). A pesar de tener una gama de huésped limitada, CaMV es un virus difundido por todo el mundo (Yasaka *et al.* 2014), por lo que resulta de gran importancia económica.

Capítulo 2: Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es analizar la diversidad genética en genes solapantes de los virus de ADN de plantas, y el efecto del solapamiento en la velocidad de evolución de estos virus. Este objetivo general se ha abordado en base a los siguientes objetivos específicos:

- I. Análisis de la diversidad genética en genes solapantes de virus de ADN de plantas.
- II. Análisis del efecto del solapamiento de genes sobre la diversidad genética en los genes solapantes de virus de ADN de plantas.
- III. Estudio de la relación entre la diversidad genética de los genes solapantes y el porcentaje de solapamiento.
- IV. Estudio de la relación entre la diversidad genética en genes solapantes y el tamaño total del genoma.

Capítulo 3: Materiales y métodos

1. Selección de especies de virus

Para este estudio se decidió usar todas las especies de virus de plantas de ADN con algún gen solapante de las que se dispusiera de secuencia en las bases de datos públicas. Para seleccionarlas se utilizó la clasificación taxonómica del ICTV como referencia (Fauquet *et al.* 2008). En primer lugar se seleccionaron aquellas familias de virus de ADN que infectaban plantas. Las familias que lo cumplían eran *Geminiviridae* y *Nanoviridae* como virus de ADN de cadena simple (ssADN) y *Caulimoviridae* como retrovirus. Posteriormente se comprobó que la familia *Nanoviridae* no contiene genes solapantes (Gronenborn 2004), por lo que no se consideró en este estudio. Tras esto, se generó una base de datos con todas las especies de virus de estas familias de las que se disponía de registros en el *National Center for Biological Information* (NCBI). Tras ello se realizó un filtrado en dos pasos: En el primero, más general, se rechazaron todas aquellas especies que no poseyeran al menos 10 secuencias en el NCBI. En el segundo, sobre las restantes, se aceptaron solo aquellas especies con al menos 10 entradas en las que se tuviera el genoma completo, o en su defecto el fragmento de longitud completa de los genes solapantes (Tabla 2). Estos criterios se eligieron para que los resultados de los posteriores análisis tuvieran la suficiente significancia biológica.

Tabla 2. Número de especies de virus seleccionadas del NCBI para cada familia y género que contienen al menos 10 entradas con la totalidad del genoma o la totalidad de los genes solapantes.

Familia	Género	Número de especies
<i>Geminiviridae</i>	<i>Begomovirus</i>	82
	<i>Curtovirus</i>	1
	<i>Mastrevirus</i>	7
<i>Caulimoviridae</i>	<i>Caulimovirus</i>	1

2. Obtención de las secuencias

Para cada una de las especies que cumplieron los criterios mencionados en el apartado anterior, se descargaron todas las secuencias de nucleótidos del genoma completo en un único archivo con formato GenBank. La base de datos resultante contenía 5127 secuencias de

genomas de virus únicas, de las cuales se obtendrían los genes solapantes que poseían. Con el objetivo de automatizar el proceso de análisis de secuencias se programó un script en lenguaje perl para extraer de la base de datos únicamente las secuencias pertenecientes a genes solapantes (Apéndice A). Específicamente, para que funcionara el script fue necesario introducir todos los archivos .gb en una carpeta con el nombre “Repositorio” a la misma altura que el script y ejecutarlo. Gracias al empleo de los paquetes SeqIO (que permite el trabajo con cualquier tipo de formato de secuencias) y de Moose (para la generación de un tipo de objeto de programación propio, aquí denominado *AnnotatedGen*), el script fue capaz de parsear cada archivo y generar una carpeta para cada especie de virus. Para cada virus, el script unificaba las secuencias de los genes con el mismo nombre dentro de un archivo en formato fasta. Esto se pudo hacer ya que la entrada de GenBank para cada secuencia tiene una anotación específica indicando el nombre del(los) gen(s) codificado en la secuencia. Gracias a la búsqueda exhaustiva del programa, se localizaron de todas secuencias todos los genes codificados en cada secuencia extraída, incluyendo los solapantes. Además el script también incluía una sección en la que si la entrada de GenBank poseía información sobre la secuencia de proteínas, la obtenía y la sacaba también, aunque esta información no se empleó para este trabajo. Por último se incorporó una función en el script en la que se generaba un único archivo en formato csv para cada especie de virus con el nombre de “overlapping_report” donde se iba registrando para cada secuencia si alguno de los genes que contenía solapaban entre sí, qué genes eran, la posición de cada gen sobre la longitud total de la secuencia y la longitud del fragmento OV. Estos archivos ayudaron al seleccionar las zonas OV en los posteriores análisis de diversidad genética.

Como en muchas especies había secuencias obtenidas por distintos autores, los nombres de los genes no eran universales por lo que, para la unificación de los nombres de cada gen en cada una de las especies de virus, fue necesario un procesado manual de la información obtenida del script descrito anteriormente. Además, en muchos casos las entradas que contenían la secuencia de nucleótidos de un mismo gen no tuvieron la misma longitud, debido a que habían sido obtenidas en trabajos diferentes. Por ello, fue necesario eliminar manualmente todas aquellas secuencias cuya longitud era más corta o más larga que la del gen analizado. Tras ello se alinearon las secuencias restantes mediante ClustalX (Larkin *et al.* 2007), y se eliminaron aquellas en las que por alguna inserción o delección se producía algún gap en su interior que alterara la secuencia de aminoácidos dando lugar a una proteína trucada. Tras

este procesado, hubo algunos casos en los que el número de secuencias de un gen solapante era inferior a 10, por lo que esas especies también fueron eliminadas del estudio.

3. Análisis de la diversidad genética

Para cada gen y fragmento OV y NOV se realizó un análisis de diversidad genética, que se tomó como medida de la velocidad de evolución según Simon-Loriere *et al.* 2013. Para ello, se empleó el paquete HyPhy 2.2.0, un programa para análisis de hipótesis en estudios filogenéticos (Kosakovsky-Pond *et al.* 2005). El resultado de todos los análisis se muestra en el Apéndice B.

El proceso realizado para el análisis de cada gen solapante fue el siguiente: Primero se registraron las características del gen, para comprobar si estas pueden tener algún efecto sobre los resultados, como son:

- El tipo de solapamiento → Interno (uno de los genes está completamente dentro del otro), solapamiento en el extremo 3' o solapamiento en el extremo 5'.
- El número de secuencias empleadas → Ya que podían variar entre genes, por lo que sería necesario normalizar *a posteriori* los datos de diversidad genética si se querían comparar entre genes.
- La longitud total de la secuencia.
- La longitud de la zona OV analizada y la NOV del gen → Para normalizar los resultados respecto a su longitud respectiva.
- Se consultó el archivo *overlapping report* para definir las zonas OV y NOV de cada gen, como puede verse en la Figura 3. Se tuvo en cuenta si el gen tenía más de una zona OV. En este caso, si había dos zonas OV se realizaron dos cálculos de diversidad para cada zona OV y un único cálculo para la zona NOV.

Para el cálculo de diversidad genética de cada fragmento genómico, se obtuvo la distancia genética (sustituciones/sitio) total en un árbol construido con las secuencias obtenidas dicho fragmento genómico. Para construir el árbol, se seleccionó como modelo de sustitución el GTR (General Time Reversible), en el que se calcula un parámetro para representar la frecuencia de los cambios entre pares de nucleótidos que pueden ocurrir (Waddell & Steel, 1996). Se

definieron estos parámetros como globales, para obtener en los resultados las características respecto al árbol en su conjunto.

Figura 3. Selección de segmentos solapantes para el análisis de diversidad genética en el gen AC1 del virus del rizado y enanismo de la okra. En naranja la zona OV con el gen AC4, en azul la zona NOV y en blanco otra zona OV (con el gen AC2) que se excluye del análisis. En las opciones se especifica para ambos segmentos una inferencia del árbol, REV (equivalente a GTR) como modelo de sustitución y los parámetros globales.

Utilizando estos parámetros se infirió un árbol guía empleando el método de Neighbor Joining (vecinos más cercanos), forzando a que las ramas negativas tuvieran valor de 0 y eligiendo un modelo de sustitución Kimura 2 parámetros (K2P) (Kimura 1980). La topología de este árbol se optimizó mediante un método de máxima verosimilitud utilizando un modelo GTR. De este modo, para cada segmento se obtuvieron árboles como los ejemplificados en la Figura 4 y una tabla con los valores de las distancias genéticas en sustituciones/sitio de todas las ramas del árbol. Se guardó esta tabla y se obtuvo el valor de t (distancia genética total) para cada árbol, el cual es la suma de todas las distancias genéticas en todas las ramas del árbol. Con esta aproximación se obtuvieron datos de t para la longitud completa de cada gen solapante, así como para cada fragmento OV y NOV de cada gen. Para aquellos genes en los que la totalidad de su secuencia es OV (como en AC4 de la Figura 2) solo se obtuvo t para la secuencia completa del gen.

Figura 4. Árboles filogenéticos inferidos por neighbor joining y enraizados en el punto medio sobre el gen AC1 (Proteína asociada a Replicación) del virus del rizado y enanismo de la okra (*Begomovirus*). El árbol superior es el resultante de analizar la zona NOV del gen. El árbol inferior es el resultante de hacer el mismo análisis sobre la parte OV con el gen AC4. La barra inferior indica la escala del árbol en sustituciones/sitio.

4. Análisis estadístico

Para comparar la distancia genética en la zona OV y NOV de cada gen se realizó un análisis de *Likelihood Ratio Test* (LRT) utilizando HyPhy. Se consideró como diferencia significativa en la

distancia genética de las zonas OV y NOV un valor de probabilidad <0.05 en el LRT. Para analizar si existía una tendencia a una diversidad genética mayor en la zona OV o NOV de los genes solapantes de virus de ADN de plantas se realizó un test exacto de Fisher. Para ello se contabilizó el número de casos en el que la t del segmento OV era mayor que la t del segmento NOV y viceversa. Luego se realizó el análisis para comprobar si estas frecuencias eran significativamente distintas.

Para analizar la relación entre distancia genética en un gen entre los diversos análisis, se normalizaron los valores de t dividiendo entre el número de secuencias analizadas para cada especie. Esto es debido a que cada análisis se realizó sobre un número diferente de secuencias, por lo que el valor de t viene condicionado por el número de secuencias usadas al ser la suma de los valores de todas las ramas del árbol. Para poder comparar resultado entre los diferentes análisis es necesario unificar los valores respecto a una secuencia. Utilizando esta normalización se realizó un análisis de regresión para comprobar si existe algún tipo de relación entre los datos obtenidos. Se buscó relaciones tanto lineales, como logarítmicas, logísticas y exponenciales. Para todos estos análisis estadísticos se usó el software estadístico SPSS 21.0 (SPSS, IBM Corporation). Todas las correlaciones se calcularon usando coeficientes de Pearson (Sokal & Rohlf, 1995).

Capítulo 4: Resultados

1. Análisis de la diversidad genética en poblaciones de virus de ADN de plantas

Para estudiar la diversidad genética de las poblaciones de virus de ADN de plantas se realizaron un total de 162 análisis de diversidad genética, que corresponden al número de posibles combinaciones de zonas OV y NOV dentro de los genes solapantes considerados en el estudio (tener en cuenta que 39 genes tenían más de una zona solapante, que se analizó por separado). Los valores de diversidad genética obtenidos en cada uno de estos 162 eventos de solapamiento se muestran en el Apéndice B. Los datos de diversidad genética se analizaron tanto en su conjunto como atendiendo a la naturaleza del solapamiento de las zonas OV y NOV: Interno, solapantes en 3' y solapantes en 5'. La distribución de eventos de solapamiento según estas categorías se muestra en la Tabla 3. Como se ha mencionado anteriormente, el género *Begomovirus* es el que más especies tiene catalogadas según el ICTV, por lo que también resultó ser el mayoritario en cumplir los criterios de inclusión en este trabajo (ver Material y métodos). Como consecuencia, el 84% de los eventos de solapamiento analizados pertenecieron a especies de este género. Esta diferencia de representación también se puede observar a otras escalas taxonómicas. Así, solo se hicieron cuatro análisis de diversidad genética de eventos de solapamiento en especies de la familia *Caulimoviridae* debido a que solo una especie cumplió los criterios de inclusión, frente a los 158 análisis de especies de la familia *Geminiviridae* (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los análisis de diversidad genética según la familia y género de los virus, organizados según el tipo de solapamiento y especie viral.

Orden	Familia	Género	Número de especies	Análisis totales	Análisis 5'	Análisis 3'	Análisis internos
ssDNA	<i>Geminiviridae</i>	<i>Begomovirus</i>	20	136	54	54	28
		<i>Curtovirus</i>	1	8	3	3	2
		<i>Mastrevirus</i>	6	14	7	7	0
RT	<i>Caulimoviridae</i>	<i>Caulimovirus</i>	1	4	2	2	0

Las variables cuantitativas analizadas para cada evento de solapamiento y sus características se resumen en la Tabla 4. La longitud máxima de los genomas de los virus incluidos en este trabajo osciló entre 7900 y 2569 nucleótidos. Este intervalo amplio se debe únicamente a la inclusión de CaMV, cuyo genoma tiene 7900 pares de bases. Si se omitiera

esta muestra, el tamaño máximo de genoma viral sería 2940 nucleótidos. Por este motivo, en general el intervalo de tamaños de genomas con el que se ha trabajado es reducido (2940-2569). En cambio, el número de secuencias usadas en cada análisis tuvo mucha más variabilidad, teniendo en el caso mínimo 10 secuencias (límite del criterio de inclusión) y en el máximo 644 secuencias. Tanto la longitud de las zonas OV y NOV como el porcentaje de estas con respecto a la longitud del gen oscilaron ampliamente entre eventos de solapamiento. Cabe destacar los casos en los que la zona NOV tuvo un valor de longitud/porcentaje de 0, y que representa los eventos de solapamiento en los que este era interno (un gen contenido completamente dentro de otro). Estos datos indican que el grupo de especies de virus utilizado en este trabajo contiene suficiente variabilidad como para realizar un análisis significativo del efecto del solapamiento de genes en la diversidad genética de los virus de ADN de plantas. Los valores de t (diversidad genética en sustituciones/sitio) que se muestran en la Tabla 4 son los posteriores a normalizar el valor resultante del análisis de diversidad genética entre el número de secuencias usado en cada análisis. De este modo, se eliminó el posible efecto que la disparidad en el número de secuencias de cada virus podría tener en las estimas de diversidad genética. Los valores medios de t fueron superiores en la zona NOV (0.023 ± 0.002) frente a los valores de t en la zona OV (0.017 ± 0.002) y en el gen completo (0.020 ± 0.001). Esto sugirió que la diversidad genética en las zonas NOV podría ser mayor que en las OV.

Tabla 4. Características estadísticas de las variables cuantitativas recogidas durante los análisis de diversidad genética.

Variable*	Máximo	Mínimo	Media	Mediana	Error típico
Longitud genoma	7900.00	2569.00	2865.39	2747.60	6348.00
Nº de secuencia	644.00	10.00	81.57	50.00	9.24
Longitud secuencias	2025.00	234.00	635.88	421.00	26.13
Longitud NOV	1981.00	0.00	348.69	160.00	26.79
Longitud OV	423.00	17.00	197.59	202.00	6.87
% NOV	97.83	0.00	44.01	44.84	2.24
% OV	100.00	1.29	41.00	27.56	2.15
t total	0.008	7.05×10^{-5}	0.020	0.015	0.001
t NOV	0.212	0	0.023	0.016	0.002
t OV	0.095	0.00	0.017	0.009	0.002

* La longitud del genoma/secuencias se representa en número de nucleótidos y los valores de t en sustituciones nucleotídicas/sitio.

2. Efecto del solapamiento de genes en la diversidad genética de los virus de ADN de plantas.

Para comprobar si, como sugerían los datos del apartado anterior, existía un efecto del solapamiento de genes en la diversidad genética en los virus de ADN de plantas, se comparó el valor de t obtenido en la zona NOV frente al valor obtenido en la zona OV, como se puede observar en la Figura 5. Una primera inspección visual de los resultados indicó que había un número mayor de eventos de solapamiento en los que el valor de t era mayor en la zona NOV que en la zona OV (en rojo en la Figura 5), que en los que ocurría lo contrario (en azul en la Figura 5).

Figura 5. Gráfica en la que se representa el valor de t (distancia genética en sustituciones/sitio) en la zona OV respecto a la zona NOV de un mismo evento de solapamiento. En rojo aquellos análisis en los que la t de la zona NOV es mayor a la de OV y en azul la inversa. El primer gráfico muestra todos los eventos de solapamiento juntos y los otros tres representan solo los valores para cada tipo de solapamiento por separado.

Para determinar en qué eventos de solapamiento el valor de t era significativamente distinto entre las zonas OV y NOV se utilizaron test LRT (ver Material y Métodos). Estos análisis

se realizaron para el conjunto de todos los eventos de solapamiento en los que se tenía valores para ambas zonas (se excluyeron los análisis sobre los genes en los que su totalidad era OV), y para cada tipo de solapamiento por separado. El resultado de estos análisis se muestra en la Tabla 5. En todos los eventos de solapamiento analizados (150) se obtuvo una diferencia significativa entre la diversidad genética entre las zonas OV y NOV ambas zonas. Es decir, no se encontró ningún caso en que la diversidad genética fuera igual en la zona NOV que en la OV. Se observó un número mayor de eventos en los que el valor de t era mayor en la zona NOV que en la zona OV tanto para el conjunto de eventos (103 frente a 47), como para cada tipo de solapamiento por separado (12 frente a 6 en el interno; 44 frente a 22 en extremo 5'; 47 frente a 19 en extremo 3') (Tabla 5).

Finalmente, se realizó un test exacto de Fisher para analizar la asociación entre la presencia de zonas solapantes en un gen dado y cambios en el valor de t , y así confirmar la tendencia observada en la Figura 5. De nuevo, este análisis se realizó para el total de los eventos de solapamiento así como para cada uno de los diferentes tipos de solapamiento por separado. Los resultados pueden verse en la Tabla 5. Cuando se consideraron todos los eventos de solapamiento juntos, el test exacto de Fisher indicó que existían diferencias significativas entre la frecuencia de eventos de solapamiento en los que $NOV > OV$ y la frecuencia de eventos en los que ocurría lo contrario ($\chi^2_{1,149} = 10.83$; $P < 0.001$). Los mismos resultados se obtuvieron para los eventos de solapamiento en 5' ($\chi^2_{1,65} = 3.77$ y $P = 0.052$) y en 3' ($\chi^2_{1,65} = 6.22$ y $P = 0.013$). En cambio en los eventos de solapamiento interno, aunque la tendencia fue la misma que en los otros casos, no se observaron diferencias significativas ($\chi^2_{1,17} = 1.03$ y $P = 0.310$) (Tabla 5).

Tabla 5. Test exacto de Fisher para el efecto del solapamiento de genes en el valor de t , tanto para el conjunto de todos los eventos de solapamiento, como para cada tipo de solapamiento separado. Se representan dos grupos: los casos en los que el valor de t es superior en la zona NOV frente a la OV y viceversa.

Tipo solapamiento	Total análisis	NOV>OV	NOV<ON	Valor χ^2	Valor P
Total	150	103	47	10.83	<0.001
Interno	18	12	6	1.03	0.310
5'	66	44	22	3.77	0.052
3'	66	47	19	6.22	0.013

Por tanto, los análisis de este apartado indican que en general la diversidad genética es mayor en las zonas NOV que en las zonas OV.

3. Relación entre cambios en la diversidad genética y longitud de la zona solapante

Los resultados del apartado anterior indicaron que la diversidad genética de la zona OV fue menor que la de la zona OV en genes solapantes. Esta diferencia podría tener un efecto en la diversidad genética del gen en su conjunto, de modo que aquellos genes con un mayor porcentaje de su longitud solapando con otro gen tendría una menor diversidad genética que aquellos genes con un porcentaje de solapamiento menor (Simon-Loriere *et al.* 2013). Para comprobar si esto era así, se realizaron análisis de regresión entre la t de cada gen solapante y el porcentaje de su longitud que solapaba con otro gen. Es decir, entre el valor de t calculado para la longitud completa de un gen y su correspondiente valor de %OV (ver Tabla 4). Como se puede observar en la Figura 6 el análisis se realizó para el total de eventos de solapamiento, así como para cada tipo de solapamiento por si presentaran un comportamiento distinto. Para los genes con más de un evento de solapamiento solo se tuvo en cuenta el porcentaje de OV del evento correspondiente (solapamiento en 3' o en 5') para comprobar el comportamiento de ese tipo de solapamiento.

Figura 6. Gráfica en la que se representa la mejor regresión obtenida del valor de t (distancia genética) de cada gen considerado en el estudio frente a su correspondiente porcentaje de zona solapante. Se representan las regresiones para el conjunto de eventos de solapamiento, y para cada tipo de solapamiento por separado: solapamiento interno (verde), solapamiento en la zona 5' (rojo) y solapamiento en la zona 3' (azul).

Para los análisis de regresión (Figura 6) se consideraron tanto modelos lineales como no lineales (exponencial, logarítmico y logístico). En todos los casos y para todas las funciones utilizadas se obtuvieron unos valores de regresión bajos. De hecho, ninguna de las regresiones exploradas mostró una asociación significativa entre distancia del gen solapante y su porcentaje de solapamiento (Tabla 6). Con el total de los eventos de solapamiento se obtuvo como mejor resultado funciones de tipo exponencial y logística (R^2 de 0.015; $P=0.115$). Para los eventos de solapamiento interno el mejor modelo se consiguió con una función lineal ($R^2=0.073$; $P=0.148$), en los de solapamiento en el extremo 5' ningún modelo fue mejor que los demás ($R^2=0.000$; $P=0.940$), y en los de solapamiento en el extremo 3' el mejor modelo se obtuvo con funciones exponencial y logística ($R^2=0.061$; $P=0.045$) (Tabla 6). Aunque en este último caso el valor de P fue menor de 0.05, el coeficiente de regresión indicó una asociación muy débil.

Tabla 6. Valores de R^2 y P para diferentes tipos de correlaciones sobre el conjunto total de los eventos de solapamiento, así como solo los pertenecientes a diferentes tipos de solapamiento (Interno, en extremo 5' y extremo 3'), donde se relaciona el valor del % de la zona OV frente al valor de t del gen.

Tipo solapamiento	Lineal		Logarítmica		Exponencial		Logística	
	R^2	P	R^2	P	R^2	P	R^2	P
Total	0.012	0.161	0.008	0.248	0.015	0.115	0.015	0.115
Interno	0.073	0.148	0.066	0.170	0.041	0.286	0.041	0.286
5'	0.000	0.940	0.000	0.982	0.000	0.964	0.000	0.964
3'	0.018	0.277	0.018	0.278	0.061	0.045	0.061	0.045

En negrita se muestran los mejores valores de regresión para cada tipo de solapamiento.

4. Relación entre cambios en la diversidad genética y longitud del genoma viral

Por último, como se explicó anteriormente, se ha descrito una asociación negativa entre la longitud total de genoma de un organismo y la tasa de aparición de mutaciones, medida en este trabajo como una función de la diversidad genética. Con el objetivo de comprobar si esta tendencia se cumplía también en los virus de ADN de plantas, y si esta relación se veía influenciada por la presencia de genes solapantes, se realizó un análisis de regresión entre el valor medio de t de las zonas OV y NOV de todos los eventos de solapamiento de cada especie

de virus y de la diferencia entre los valores medios de t en las zonas OV y NOV de los genes solapantes de un mismo virus frente a la longitud del genoma del virus que contenía dicho(s) gen(es) (Figura 7). Para este análisis se incluyeron 27 de las 28 especies de virus empleadas en el estudio. Como se comentó anteriormente, la diferencia de tamaño de genoma que suponen las muestras de los caulimovirus con el resto de muestras y lo poco representados que estaban, hubieran supuesto una descompensación y alteración del resultado final, por lo que se decidió omitir en esta especie de virus, y solo se dejó representación de la familia *Geminiviridae*, en la realización de los análisis de regresión. Por lo tanto solo se tienen valores comprendidos entre 2940 y 2569 nucleótidos de longitud de genoma.

Figura 7. Izquierda: Gráfica en la que se representa el valor medio de t (distancia genética) de NOV (azul) y OV (rojo) de cada especie de virus frente al tamaño del genoma viral. Derecha: Gráfica en la que se representa la diferencia entre los valores de t de NOV y OV de una misma especie de virus.

Para los análisis de regresión (Figura 7) se consideraron tanto modelos lineales como no lineales (exponencial, logarítmico y logístico). En todos los casos y para todas las funciones utilizadas se obtuvieron valores de regresión muy bajos y no significativos. Para los valores medios de t de cada especie de virus en la zona NOV se obtuvo como mejor resultado una función logarítmica ($R^2=0.006$; $P=0.715$). Para los valores medios de t de cada especie de virus en la zona OV se obtuvo como mejor resultado funciones de tipo lineal y logarítmica ($R^2=0.013$; $P=0.583$). Y para la diferencia entre los valores medios de t de ambas zonas (NOV y OV) se obtuvo como mejor resultado una función logarítmica ($R^2=0.003$; $P=0.804$). Por lo tanto, en este caso tampoco se obtuvo una asociación significativa entre la longitud del genoma de cada especie de virus y la media de los valores de t de los genes pertenecientes a cada especie de virus en ninguna de las regresiones exploradas (Tabla 7).

Tabla 7. Valores de R^2 y P para diferentes tipos de correlaciones sobre las zonas NOV, OV y la diferencia entre ambas, donde se relaciona el valor de la longitud genómica de cada especie de virus frente al valor medio de t de los genes que contiene esa especie de virus.

Tipo solapamiento	Lineal		Logarítmica		Exponencial		Logística	
	R^2	P	R^2	P	R^2	P	R^2	P
NOV	0.006	0.705	0.006	0.715	0.001	0.892	0.001	0.892
OV	0.013	0.583	0.013	0.583	0.002	0.833	0.002	0.833
NOV – OV *	0.002	0.812	0.003	0.804	-	-	-	-

* Para las funciones exponencial y logística no se puede calcular un modelo al tener valores negativos.

Capítulo 5: Discusión

Aunque existe evidencia de que el solapamiento de genes afecta a la velocidad de evolución de los virus de ARN (Simon-Loriere *et al.* 2013), no existen trabajos equivalentes en virus de ADN. El objetivo de este trabajo ha sido analizar esta cuestión. En primer lugar se buscó obtener una base de datos que contuviera información suficientemente significativa como para extrapolar los resultados a todo el grupo de virus de ADN de plantas. Como se ha comentado, aunque en el trabajo se incluyeron un número significativo de especies de virus, estas se agruparon mayoritariamente dentro del género *Begomovirus*. Por tanto, de este trabajo pueden derivarse conclusiones menos generales que las obtenidas por Simon-Loriere *et al.* 2013, que emplearon datos de diversidad genética en genes solapantes recogidos en un número de géneros y familias de virus mucho más amplio. A la hora de interpretar los resultados aquí obtenidos es por tanto necesario tener en cuenta que las conclusiones solo podrán referirse al comportamiento del género *Begomovirus*, y posiblemente a las especies de la familia *Geminiviridae*.

La primera hipótesis que se decidió comprobar fue que, al igual que en virus de ARN (Simon-Loriere *et al.* 2013), en virus de ADN de plantas el solapamiento de genes disminuiría la diversidad genética de los segmentos donde ocurriera. Los resultados del trabajo apoyan esta hipótesis, tanto si se consideran la totalidad de los eventos de solapamiento como para los solapamientos en 3' y en 5'. Sin embargo, no se observó una asociación significativa en el caso de los eventos de solapamiento interno. A pesar de esta ausencia de significación estadística, la tendencia general fue la misma que en el resto de eventos de solapamiento, ya que había el doble de casos donde NOV tenía un valor superior de t que casos en los que ocurría lo contrario. Es muy probable que la ausencia de significación estadística se deba al número relativamente reducido de casos de solapamiento interno considerados en el estudio. Por lo tanto, se puede afirmar que en general la diversidad genética de las zonas solapantes es menor que la de las zonas no solapantes. Como se ha mencionado en la introducción, estos resultados podrían sugerir que el solapamiento de genes disminuye la capacidad adaptativa de los virus de ADN de plantas. Para comprobar esta hipótesis, sería necesario analizar otros parámetros evolutivos no considerados aquí. En este sentido, una aproximación obvia sería calcular la razón d_N/d_S (razón entre el número de mutaciones sinónima y el de mutaciones no sinónimas por sitio), lo que nos llevaría a comprobar si esta diferencia a nivel de nucleótidos afecta a la secuencia de las proteínas virales.

Dado que se observó una menor diversidad genética en las zonas solapantes que en las no solapantes, planteamos la hipótesis de que cuanto mayor fuera la zona solapante menor sería la diversidad genética del gen solapante. Sin embargo, no se observó correlación significativa entre estos dos parámetros. Es necesario mencionar que esta hipótesis asume que el efecto del solapamiento en la diversidad genética es constante a lo largo de toda la longitud del mismo. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Por ejemplo, otros elementos que también pueden regular la diversidad genética del virus podrían encontrarse en las zonas solapantes (Ding *et al.* 2014). De hecho, es frecuente encontrar en los genes virales motivos funcionales conservados o estructuras secundarias de ARN (Ding *et al.* 2014), y ambos pueden tener un efecto en el nivel de diversidad genética del virus. Si estas zonas se encontraran presentes con mayor frecuencia en aquellos genes en los que el solapamiento es menor, enmascararían la relación entre longitud del fragmento solapante y diversidad genética del gen. Esta sería una posible línea de continuación de este trabajo. Alternativamente, podría ocurrir que la asociación entre diversidad genética y porcentaje de solapamiento fuera solo visible a una escala taxonómica mayor de la utilizada aquí, como por ejemplo la usada por Simon-Loriere *et al.* Para analizar esta hipótesis sería necesario incluir genes solapantes de otros géneros y familias de virus de ADN.

Finalmente, en este trabajo se analizó la relación entre el efecto del solapamiento de genes en la diversidad genética viral y el tamaño del genoma, como se ha observado en otros organismos (Drake 1999, Lynch 2010, Sanjuán & Domingo-Calap 2010, Bradwell *et al.* 2013). Como hipótesis inicial se consideró que el grupo de virus de ADN de plantas debería mantener el mismo comportamiento que poseen el resto de organismos en los que se han realizado análisis similares en zonas no solapantes, pero que esta relación podría romperse por la acción del solapamiento. Sin embargo, los resultados de este trabajo mostraron una falta de correlación entre las dos variables consideradas, ya fuera en presencia o en ausencia de solapamiento. Este resultado podría ser debido a varias causas. La primera es que solo se consideraron especies con un tamaño del genoma muy similar. Esto podría haber reducido la capacidad de resolución de nuestros análisis. Para poder obtener resultados significativos en este aspecto habría sido necesaria la incorporación de un mayor número de especies de otros géneros y familias no incluidas en este estudio pero pertenecientes al grupo de virus de ADN, obteniéndose con ello un mayor tamaño muestral, y una mayor variabilidad en el tamaño genómico de las muestras. La segunda es que solo se ha considerado la diversidad genética en genes solapantes para el análisis. Se sabe desde hace mucho tiempo que incluso dentro de una

misma especie la diversidad genética de cada gen puede variar ampliamente (Zuckerkandl & Pauling 1965, Li *et al.* 2011). Por tanto, el espectro limitado de nuestros análisis podría ser insuficiente para detectar la correlación descrita por otros autores (Sanjuán & Domingo-Calap 2010, Bradwell *et al.* 2013).

En resumen, a pesar de las limitaciones de este trabajo, los resultados indican que el solapamiento de genes reduce la diversidad genética de los virus de ADN de plantas, y podría ser por tanto un determinante de la velocidad de evolución de estos virus. Estos datos, junto a los de otros estudios previos, indican que este efecto podría ser general en los virus.

Capítulo 6: Conclusiones

1. Ante la poca representación del resto de familias de ADN de virus, las conclusiones de este trabajo solo pueden referirse a la familia de virus *Geminiviridae*.
2. El solapamiento de genes reduce de diversidad genética en las zonas donde ocurre con respecto a las zonas que codifican para un único gen. Por tanto, el solapamiento de genes podría ser un modulador de la velocidad de evolución de los virus de ADN de plantas.
3. Esta disminución de la diversidad genética no se asocia con la longitud de la zona solapante. Otros factores no considerados en este estudio podrían estar enmascarando esta asociación.
4. No se encontró una relación entre la diversidad genética media de los genes analizados en cada especie y la longitud del genoma. El rango de tamaños de genoma utilizados en este estudio parece ser insuficiente para obtener un resultado concluyente a este respecto.

Capítulo 7: Bibliografía

- Abraham AD, Bencharki B, Torok V, Katul L, Varrelmann M, Vetten HF. (2010) Two distinct nanovirus species infecting faba bean in Morocco. *Arch Virol.* 155:37–46.
- Achón MA, Larrañaga A, Alonso-Dueñas N. (2012) The population genetics of maize dwarf mosaic virus in Spain. *Arch Virol.* 157:2377-2382.
- Adams MJ, Lefkowitz EJ, King AMQ, Harrach B, Harrison RL, Knowles NJ, Kropinski AM, Krupovic M, Kuhn JH, Mushegian AR, Nibert M, Sabanadzovic S, Sanfaçon H, Siddell SG, Simmonds P, Varsani A, Zerbini FM, Gorbalenya AE, Davison AJ. (2017) Changes to taxonomy and the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses *Arch Virol.* 162:2505-2538
- Ahlquist P, Dasgupta R, Kaesberg P. (1984) Nucleotide sequence of the brome mosaic virus genome and its implications for viral replication. *J Mol Biol.* 172:369-383.
- Anthony SJ, Epstein JH, Murray KA, Navarrete-Macias I, Zambrana-Torrelío CM, Solovyov A, Ojeda-Flores R, Arrigo NC, Islam A, Khan SA, Hosseini P, Bogich TL, Olival KJ, Sanchez-Leon MD, Karesh WB, Goldstein T, Luby SP, Morse SS, Mazet JAK, Daszak P, Lipkin WI. (2013) A Strategy To Estimate Unknown Viral Diversity in Mammals. *mBio.* 4 e00598-13.
- Barquet N, Domingo P. (1997) Smallpox: The Triumph over the Most Terrible of the Ministers of Death. *Ann Intern Med.* 127:635-642.
- Belshaw R, Pybus OG, Rambaut A.(2007) The evolution of genome compression and genomic novelty in RNA viruses. *Genome Res.* 17:1496–1504.
- Bradwell K, Combe M, Domingo-Calap P, Sanjuán R. (2013) Correlation between Mutation Rate and Genome Size in Riboviruses: Mutation Rate of Bacteriophage Q β . *Genetics.* 195:243–251.
- Briddon RW, Akbar F, Iqbal Z, Amrao L, Amin I, Saeed M, Mansoor S. (2014) Effects of genetic changes to the begomovirus/betasatellite complex causing cotton leaf curl disease in South Asia post-resistance breaking. *Virus Res.* 186:114-119.
- Brunt AA, Crabtree K, Dallwitz MJ, Gibbs AJ, Watson L, Zurcher E.J. (1996). 'Plant Viruses Online: Descriptions and Lists from the VIDE Database. Version: 16th January 1997.' URL <http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vid/>. Accedido por última vez el 24 de Junio de 2017.
- Chirico N, Vianelli A, Belshaw R. (2010) Why genes overlap in viruses. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.* 277:3809-3817.
- Condit CM, Achter PJ, Lauer I, Sefcovic E. (2002) The changing meanings of “mutation:” A contextualized study of public discourse. *Hum Mutat.* 19:69–75

- Ding Y, Tang Y, Kwok CK, Zhang Y, Bevilacqua PC, Assmann SM. (2014) *In vivo genome-wide profiling of RNA secondary structure reveals novel regulatory features. Nature.*505:696-700.
- Daszak P, Cunningham AA, Hyatt AD. (2000) *Emerging infectious diseases of wildlife--threats to biodiversity and human health. Science.* 287:443-449.
- Drake JW. (1999) *The distribution of rates of spontaneous mutation over viruses, prokaryotes, and eukaryotes. Ann N Y Acad Sci.* 870:100-107.
- Duffy S, Shackelton LA, Holmes EC. (2008) *Rates of evolutionary change in viruses: patterns and determinants. Nat Rev Genet.* 9:267-276.
- FAO (2005) *Status of research and application of crop biotechnologies in developing countries. FAO. Rome-Italy*
- Filée J, Pouget N, Chandler M. (2008) *Phylogenetic evidence for extensive lateral acquisition of cellular genes by Nucleocytoplasmic large DNA viruses. BMC Evol Biol.* 8:320.
- Flint SJ, Enquist LW, Racaniello VR, Skalka AM. (2009) *Volume I Molecular Biology: Principles of Virology – 3rd ed. ASM Press, Washington, DC.*
- Gronenborn B. (2004) *Nanoviruses: genome organisation and protein function. Vet Microbiol. Feb* 98:103-109.
- Harrison BD, Wilson TM. (1999) *Milestones in the research on tobacco mosaic virus. Phil Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 354:521-529.
- Hema M, Sreenivasulu P, Patil BL, Kumar PL, Reddy DV. (2014) *Tropical food legumes: virus diseases of economic importance and their control. Adv Virus Res* 90:431-505.
- Holmes EC. (2003) *Error thresholds and the constraints to RNA virus evolution. Trends Microbiol.* 11:543–546.
- Holmes EC. (2009) *The evolution and emergence of RNA viruses. Oxford series in ecology and evolution (OSEE). Oxford University Press, USA.*
- Hulo C, de Castro E, Masson P, Bougueleret L, Bairoch A, Xenarios I, Le Mercier P. (2011) *ViralZone: a knowledge resource to understand virus diversity. Nucleic Acids Res.* 39:D576-82.
- Jackson AC. (2013) *Rabies, Third Edition: Scientific Basis of the Disease and Its Management. Elsevier Academic Press, USA*
- Kil EJ, Byun HS, Kim S, Kim J, Park J, Cho S, Yang DC, Lee KY, Choi HS, Kim JK, Lee S. (2014) *Sweet pepper confirmed as a reservoir host for tomato yellow leaf curl virus by both agro-inoculation and whitefly-mediated inoculation. Arch Virol.* 159:2387-2395.

- Kimura M. (1980). A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. *Journal of Molecular Evolution*. 16:111–120.
- Kosakovsky-Pond SL, Frost SDW, Muse SV. (2005) HyPhy: hypothesis testing using phylogenies. *Bioinformatics*, 21:676-679.
- Larkin MA, Blackshields G, Brown NP, Chenna R, McGettigan PA, McWilliam H, Valentin F, Wallace IM, Wilm A, Lopez R, Thompson JD, Gibson TJ, Higgins DG. (2007). Clustal W and Clustal X version 2.0. *Bioinformatics*, 23:2947-2948.
- Lauring AS, Frydman J, Andino R. (2013) The role of mutational robustness in RNA virus evolution. *Nat Rev Microbiol*. 11:327-336.
- Li H, Hughes AL, Bano N, McArdle S, Livingston S, Deubner H, McMahon BJ, Townshend-Bulson L, McMahan R, Rosen HR, Gretch DR. (2011) Genetic Diversity of Near Genome-Wide Hepatitis C Virus Sequences during Chronic Infection: Evidence for Protein Structural Conservation Over Time. *PLoS One* 6:e19562.
- Lindell D, Jaffe JD, Johnson ZI, Church GM, Chisholm S. (2005). Photosynthesis genes in marine viruses yield proteins during host infection. *Nature* 438:86-89.
- Lodish H, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Baltimore D, Darnell J. (2000) *Molecular Cell Biology*. 4th edition. New York: W. H. Freeman.
- Lwoff A. (1957). The concept of virus. *J. Gen. Microbiol*. 17:239-253.
- Lynch M. (2010) Evolution of the mutation rate. *Trends Genet*. 26:345-52.
- Magiorkinis G, Belshaw R, Katzourakis A. (2013) ‘There and back again’: revisiting the pathophysiological roles of human endogenous retroviruses in the post-genomic era. *Phil Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 368:20120504.
- Marshall N, Priyamvada L, Ende Z, Steel J, Lowen AC. (2013) Influenza virus reassortment occurs with high frequency in the absence of segment mismatch. *PLoS Pathog*. 9:e1003421
- Martin DP, Biagini P, Lefevre P, Golden M, Roumagnac P, Varsani A. (2011) Recombination in eukaryotic single stranded DNA viruses. *Viruses* 3:1699-1738.
- Nakayama T, Asai S, Takahashi Y, Oto Maekawa O, Kasama Y. (2007) Overlapping of Genes in the Human Genome *Int J Biomed Sci*. 3:14–19.
- Onafuwa-Nuga A, Telesnitsky A. (2009) The remarkable frequency of human immunodeficiency virus type 1 genetic recombination. *Microbiol Mol Biol Rev*. 73:451-480.
- Paff ML, Stolte SP, Bull JJ. (2013) Lethal Mutagenesis Failure May Augment Viral Adaptation. *Nat Rev Microbiol* 11:327-336.

- Pagán I, Fraile A, García-Arenal F. (2016) Evolution of the interaction of viruses with their hosts. In: *Virus evolution: Current research and future directions*. Eds. Weaver SC, Denison M, Roossinck M, Vignuzzi M. Caister Academic Press, UK. pp. 127-153.
- Paz-Carrasco LC, Castillo-Urquiza GP, Lima AT, Xavier CA, Vivas-Vivas LM, Mizubuti ES, Zerbini FM. (2014) Begomovirus diversity in tomato crops and weeds in Ecuador and the detection of a recombinant isolate of rhynchosia golden mosaic Yucatan virus infecting tomato. *Arch Virol*. 159:2127-2132.
- Pita JS, Fondong VN, Sangaré A, Otim-Nape GW, Ogwal S, Fauquet CM. (2001) Recombination, pseudorecombination and synergism of geminiviruses are determinant keys to the epidemic of severe cassava mosaic disease in Uganda. *J Gen Virol*. 82:655-65.
- Rodelo-Urrego M, García-Arenal F, Pagán I. (2015) The effect of ecosystem biodiversity on virus genetic diversity depends on virus species: A study of chiltepin-infecting begomoviruses in Mexico. *Virus Evol*. 1:vev004.
- Sanjuán R, Domingo-Calap P. (2016) Mechanisms of viral mutation. *Cell Mol Life Sci*. 73:4433-4448.
- Sattar MN, Kvarnheden A, Saeed M, Bridson RW. (2013) Cotton leaf curl disease - an emerging threat to cotton production worldwide. *J Gen Virol*. 94:695-710.
- Simon-Loriere E, Holmes EC, Pagán I. (2013) The effect of gene overlapping on the rate of RNA virus evolution. *Mol Biol Evol*. 30:1916-1928.
- Sokal RR, Rohlf FJ. (1995). *Biometry: the principles and practices of statistics in biological research*. WH Freeman & Co, USA.
- Sullivan M, Coleman M, Weigle P, Rohwer F, Chisholm S. (2005) Three *Prochlorococcus cyanophage* genomes: Signature features and ecological interpretation. *PLoS Biol* 3: 791-806.
- Suttle CA. (2007) Marine viruses - major players in the global ecosystem. *Nature Reviews Microbiology* 5:801-812.
- Sztuba-Solińska J, Urbanowicz A, Figlerowicz M, Bujarski JJ. (2011) RNA-RNA recombination in plant virus replication and evolution. *Annu Rev Phytopathol*. 49:415-443.
- Vijaykrishna D, Mukerji R, Smith GJ. (2015) RNA Virus Reassortment: An Evolutionary Mechanism for Host Jumps and Immune Evasion. *PLoS Pathog*. 11:e1004902.
- Villarreal LP. (2004). Are viruses alive? *Sci. Am*. 291:101-105.
- Waddell PJ, Steel MA. (1997) General time-reversible distances with unequal rates across sites: mixing gamma and inverse Gaussian distributions with invariant sites. *Mol Phylogenet Evol*. 8:398-414.

- Yasaka R, Nguyen HD, Ho SYW, Duchêne S, Korkmaz S, Katis N, Takahashi H, Gibbs AJ, Ohshima K. (2014) *The Temporal Evolution and Global Spread of Cauliflower mosaic virus, a Plant Pararetrovirus. PLoS One. 9:e85641.*
- Zuckerkandl E, Pauling L. (1965) *Evolutionary divergence and convergence in proteins. In: Evolving genes and proteins. Eds Bryson V, Vogel HJ. Academic Press, USA. pp. 97-166.*

APÉNDICES

Apéndice A → Script en lenguaje Perl (producción personal) para extraer las secuencias de los genes de todo el conjunto de muestras, ordenarlas por virus en la misma carpeta y por nombre de los genes en un mismo archivo. Contiene una función que calcula las posiciones y longitud de la zona OV. Consta de 2 archivos, uno de definición de una clase objeto (.pm) y el script principal que lo emplea (.pl). El código está disponible bajo petición al autor.

- AnnotatedGene.pm → Código para generar un objeto usando el paquete Moose.

```
1 package AnnotatedGene;
2 use Moose;
3
4
5 has 'ID' => (
6   is => 'rw',
7   isa => 'Str', #Is a Identifier, son only accept that type of Str
8   predicate => 'has_ID',
9 );
10
11 has 'Name' => (
12   is => 'rw',
13   isa => 'Str',
14   predicate => 'has_name',
15 );
16
17 has 'PosInicio' => (
18   is => 'rw',
19   isa => 'Int',
20 );
21
22 has 'PosFinal' => (
23   is => 'rw',
24   isa => 'Int',
25 );
26
27 has 'DNASeq' => (
28   is => 'rw',
29   isa => 'Str',
30   predicate => 'has_DNA',
31 );
32
33 has 'aaID' => (
34   is => 'rw',
35   isa => 'Str',
36   predicate => 'has_AAID',
37 );
38
39 has 'aaSeq' => (
40   is => 'rw',
41   isa => 'Str',
42   predicate => 'has_AA',
43 );
44
45 has 'Especie' => (
46   is => 'rw',
47   isa => 'Str',
48 );
49
50 has 'Taxonomia' => (
51   is => 'rw',
52   isa => 'Str',
53 );
54
55 1;
```

- Extraer_secuencia_Genes.pl → Script general que se ejecuta (necesita la instalación previa de Bio::SeqIO y la presencia del objeto previo AnnotatedGene.pm).

```
1 #! perl -w
2 # Iván Martín Hernández
3
4 use strict;
5 use Bio::SeqIO;
6 use AnnotatedGene;
7
8
9     ### Programa ###
10
11
12 #Primeramente: Ver y almacenar los nombres de los archivos de todas la muestras que hay
13 # (que deben estar en una carpeta llamado Repositorio al mismo nivel que el script):
14 #Recordar que en cada archivo de GenBank están todas las secuencias para una especie de virus
15 my @DireccionesGenomas = ls Repositorio/;
16
17 #Ahora se va recorriendo cada uno de los archivos de la carpeta, generando una sub carpeta donde meteré todas las secuencias de ese virus
18 foreach my $nombrevirus (@DireccionesGenomas){
19
20     chomp $nombrevirus;
21
22     #La diferencia entre la direccion de entrada y salida es el caracter_ entre las palabras en blanco
23     my $direccion_entrada = "Repositorio/$nombrevirus";
24     my $direccion_salida = $direccion_entrada."/";
25
26     $nombrevirus =~ s/./gb//; #Obtiene el nombre del virus sin las extension gb
27     $direccion_salida =~ s/./g/;
28     print "$nombrevirus\n";
29
30     #Genero la carpeta donde metere todas las secuencias de esta especie de virus.
31     system ("mkdir $direccion_salida");
32
33     #Cargo el texto del archivo con todas las secuencias en la variable $contenido
34     my $contenido = $abrir_archivo($direccion_entrada);
35
36     #Separo cada una de los distintos registros en el array @muestras gracias a una expresion regular que detecta los caracteres // y el salto de linea
37     my @muestras = split /\//\n/, $contenido;
```



```

149     }
150     system ("rm $temp"); #Se borra el archivo temporal generado al principio para formar otro con el siguiente genoma.
151
152     #Tras haber exportado todas las secuencias de un genoma viral, sigo teniendo el hash con todos los genes.
153     #Lo mando a una funcion para calcular la zona de solapamiento.
154     &calcular_overlapping ($hashgenes,$direccion_salida);
155 }
156 }
157
158
159
160 #####Funciones#####
161 #Se mete la direccion como argumento y lo intenta abrir, si puede devuelve el contenido del archivo en un array.
162 sub abrir_archivo {
163     my $nombreadarchivo = $_[0];
164     open (DATOS,$nombreadarchivo) or die "La direccion dada del archivo no es correcta.\n";
165     my @contenido = <DATOS>;
166     close (DATOS);
167     my $junto;
168     foreach my $line (@contenido){
169         $junto = $junto.$line;
170     }
171
172     return $junto;
173 }
174
175 #Funcion en la que se pasa la direccion de output y al hash con todos los genes de un genoma por referencia.
176 #Encuentra las zonas solapantes entre todos los genes y genera una tabla en formato csv con el separador de ;
177 sub calcular_overlapping {
178     my $Genes = $_[0];
179     my $salida = $_[1];
180
181     my $output = $salida."overlapping_report.csv";
182     open (DATOS,">$output");
183
184     foreach my $key (keys %{$Genes}){
185         my $posinicio = $Genes->{$key}->PosInicio;
186         my $posfinal = $Genes->{$key}->PosFinal;
187
188         my $iniciosolapamiento;
189         my $finalsolapamiento;
190
191         #Analiza las posiciones de inicio y fin de los genes, respecto al resto y determina cuales son los solapantes
192         foreach my $seckey (keys %{$Genes}){
193             unless ($key eq $seckey) {#Se comprueba que no sea consigo mismo
194                 #Si la posicion de inicio esta entre los valores de inicio y final de otros es que es solapante.Y la define como inicio de la zona solapante
195                 if ($posinicio <= $Genes->{$seckey}->PosInicio and $Genes->{$seckey}->PosInicio <= $posfinal) {
196                     $iniciosolapamiento = $Genes->{$seckey}->PosInicio;
197
198                     #Para definir el final de la zona solapante compruebo si es interno o no
199                     if ($Genes->{$seckey}->PosFinal <= $posfinal){$finalsolapamiento = $Genes->{$seckey}->PosFinal;}
200                     else {$finalsolapamiento= $posfinal;}
201                     my $norm = $finalsolapamiento - $iniciosolapamiento + 1;
202                     #Imprime la zona encontrada en formato csv
203                     print DATOS "$key - $seckey;".$Genes->{$key}->PosInicio." - ".$Genes->{$key}->PosFinal.";
204                     ".$Genes->{$seckey}->PosInicio." - ".$Genes->{$seckey}->PosFinal.";$iniciosolapamiento - $finalsolapamiento:$norm\n";
205                 }
206             }
207         }
208     }
209     close (DATOS);
210 }
211
212 exit 1;

```

Apéndice B → Tabla de resultados de los análisis de diversidad genética para cada evento de solapamiento (162 en total). El valor de *t* (sustituciones/sitio) es el correspondiente al ya normalizado entre el número de secuencias empleadas en cada evento de solapamiento.

Orden	Familia	Genero	Especie	Longitud genoma	Pareja genes	Gen	Tipo solapamiento	Nº de secuencias	Longitud secuencias	Longitud NOV	Longitud OV	% NOV	% OV	T total	T NOV	T OV
ssDNA	Geminiviridae	Begomovirus	African cassava mosaic virus	2748	AC1-AC2	AC1	3'	27	1077	564	93	52.37	47.63	0.01748	0.01961	0.01340
						AC2	5'	32	408	56	93	13.73	86.27	0.00406	0.00664	0.01141
					AC1-AC4	AC1	Interno	27	1077	564	423	52.37	47.63	0.01748	0.01961	0.01513
						AC4	Interno	34	423	0	423	0.00	100.00	0.01154	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	32	408	56	260	13.73	86.27	0.00407	0.00663	0.00106
						AC3	5'	31	405	144	260	35.56	64.44	0.00339	0.01009	0.00110
					AV1-AV2	AV1	5'	26	777	584	193	75.16	24.84	0.01377	0.01492	0.01000
						AV2	3'	33	342	150	193	43.86	56.14	0.01118	0.01623	0.00724
			Alternanthera yellow vein virus	2744	AC1-AC2	AC1	3'	11	1086	691	98	63.63	36.37	0.04364	0.04235	0.00046
						AC2	5'	11	406	47	98	11.58	88.42	0.01866	0.019929	0.00049
					AC1-AC4	AC1	Interno	11	1086	691	291	63.63	36.37	0.04364	0.04235	0.05860
						AC4	Interno	11	291	0	291	0.00	100.00	0.02880	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	11	406	47	260	11.58	88.42	0.01867	0.01995	0.02495
						AC3	5'	13	405	144	260	35.56	64.44	0.02924	0.05431	0.02114
					AV1-AV2	AV1	5'	10	771	582	189	75.49	24.51	0.04020	0.03293	0.07556
						AV2	3'	12	348	159	189	45.69	54.31	0.07979	0.10042	0.06330
			Bean golden mosaic virus	2616	AC1-AC2	AC1	3'	121	1086	739	89	68.05	31.95	0.00416	0.00362	0.00083
						AC2	5'	158	390	47	89	12.05	87.95	0.00253	0.00823	0.00181
					AC1-AC4	AC1	Interno	121	1086	739	258	68.05	31.95	0.00416	0.00362	0.00715
						AC4	Interno	155	258	0	258	0.00	100.00	0.00259	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	158	390	47	254	12.05	87.95	0.00254	0.00191	0.00179
						AC3	5'	158	399	144	254	36.09	63.91	0.00339	0.00952	0.00156
			Bhendi yellow vein India virus	2744	AC1-AC2	AC1	3'	39	1092	694	104	63.55	36.45	0.02765	0.03211	0.02334
						AC2	5'	51	453	41	104	9.05	90.95	0.01939	0.03741	0.03288
					AC1-AC4	AC1	Interno	39	1092	694	294	63.55	36.45	0.02765	0.03211	0.02178
						AC4	Interno	40	294	0	294	0.00	100.00	0.00549	0.00000	0.00000

Orden	Familia	Genero	Especie	Longitud genoma	Pareja genes	Gen	Tipo solapamiento	Nº de secuencias	Longitud secuencias	Longitud NOV	Longitud OV	% NOV	% OV	T total	T NOV	T OV
ssDNA	Geminiviridae	Begomovirus	Bhendi yellow vein India virus	2744	AC2-AC3	AC2	3'	51	453	41	308	9.05	90.95	0.01939	0.03742	0.01784
						AC3	5'	51	405	97	308	23.95	76.05	0.02032	0.06739	0.01450
					AV1-AV2	AV1	5'	50	771	565	206	73.28	26.72	0.03008	0.03527	0.01696
						AV2	3'	50	366	160	206	43.72	56.28	0.01534	0.02682	0.00913
			Bhendi yellow vein mosaic virus	2745	AC1-AC2	AC1	3'	23	1092	685	104	62.73	37.27	0.06735	0.08261	0.03804
						AC2	5'	57	453	46	104	10.15	89.85	0.06327	0.04252	0.04938
					AC1-AC4	AC1	Interno	23	1092	685	303	62.73	37.27	0.06735	0.08264	0.05861
						AC4	Interno	43	303	0	303	0.00	100.00	0.03664	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	57	453	46	308	10.15	89.85	0.06327	0.04252	0.01006
						AC3	5'	57	405	97	308	23.95	76.05	0.01272	0.03165	0.00977
					AV1-AV2	AV1	5'	56	771	565	206	73.28	26.72	0.02251	0.02912	0.01095
						AV2	3'	55	366	160	206	43.72	56.28	0.00949	0.01619	0.00574
			Chilli leaf curl virus	2759	AC1-AC2	AC1	3'	16	1086	688	98	63.35	36.65	0.04714	0.05376	0.00652
						AC2	5'	18	405	47	98	11.60	88.40	0.02694	0.05505	0.01654
					AC1-AC4	AC1	Interno	16	1086	688	300	63.35	36.65	0.04714	0.05376	0.05177
						AC4	Interno	13	300	0	300	0.00	100.00	0.01179	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	18	405	47	260	11.60	88.40	0.02694	0.05506	0.02774
						AC3	5'	23	405	145	260	35.80	64.20	0.05512	0.13392	0.03434
					AV1-AV2	AV1	5'	22	771	574	197	74.45	25.55	0.05584	0.05532	0.06033
						AV2	3'	16	357	160	197	44.82	55.18	0.02283	0.01609	0.02840
			Cotton leaf curl Gezira virus	2763	AC1-AC2	AC1	3'	21	1089	694	101	63.73	36.27	0.02015	0.01032	0.01549
						AC2	5'	32	405	47	101	11.60	88.40	0.00282	0.00019	0.01020
					AC1-AC4	AC1	Interno	21	1089	694	294	63.73	36.27	0.02015	0.01032	0.04249
						AC4	Interno	13	294	0	294	0.00	100.00	0.02140	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	32	405	47	257	11.60	88.40	0.00283	0.00020	0.00109
						AC3	5'	32	402	145	257	36.07	63.93	0.00446	0.01465	0.00114
					AV1-AV2	AV1	5'	31	777	568	209	73.10	26.90	0.01140	0.01121	0.01208
						AV2	3'	29	369	160	209	43.36	56.64	0.01190	0.00280	0.01729
			Cotton leaf curl Multan virus	2642	AC1-AC2	AC1	3'	50	1092	685	104	62.73	37.27	0.01032	0.01343	0.00760

Orden	Familia	Genero	Especie	Longitud genoma	Pareja genes	Gen	Tipo solapamiento	Nº de secuencias	Longitud secuencias	Longitud NOV	Longitud OV	% NOV	% OV	T total	T NOV	T OV
ssDNA	Geminiviridae	Begomovirus	Cotton leaf curl Multan virus	2642	AC1-AC2	AC2	5'	58	453	41	104	9.05	90.95	0.01227	0.01018	0.01114
					AC1-AC4	AC1	Interno	50	1092	685	303	62.73	37.27	0.01032	0.01343	0.00418
						AC4	Interno	39	303	0	303	0.00	100.00	0.01758	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	58	453	41	308	9.05	90.95	0.01227	0.01018	0.01291
						AC3	5'	59	405	97	308	23.95	76.05	0.01338	0.01835	0.01353
					AV1-AV2	AV1	5'	59	771	565	206	73.28	26.72	0.01623	0.01768	0.01272
						AV2	3'	57	366	160	206	43.72	56.28	0.00802	0.00789	0.00803
			East African cassava mosaic Kenya virus	2798	AC1-AC2	AC1	3'	50	1065	691	77	64.88	35.12	0.00502	0.00544	0.00011
						AC2	5'	71	408	71	77	17.40	82.60	0.00396	0.00563	0.00412
					AC1-AC4	AC1	Interno	50	1065	691	297	64.88	35.12	0.00502	0.00546	0.00618
						AC4	Interno	58	297	0	297	0.00	100.00	0.00870	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	71	408	71	260	17.40	82.60	0.00396	0.00563	0.00350
						AC3	5'	71	405	145	260	35.80	64.20	0.00357	0.00484	0.00305
					AV1-AV2	AV1	5'	64	774	577	197	74.55	25.45	0.00364	0.00359	0.00275
						AV2	3'	56	357	160	197	44.82	55.18	0.00296	0.00277	0.00313
			East African cassava mosaic Malawi virus	2804	AC1-AC2	AC1	3'	13	1080	754	92	69.81	30.19	0.00477	0.00543	0.00010
						AC2	5'	10	408	56	92	13.73	86.27	0.00007	0.00000	0.00014
					AC1-AC4	AC1	Interno	13	1080	754	234	69.81	30.19	0.00477	0.00543	0.00482
					AC2-AC3	AC2	3'	10	408	56	260	13.73	86.27	0.00007	0.00000	0.00009
						AC3	5'	10	405	145	260	35.80	64.20	0.00402	0.00640	0.00306
					AV1-AV2	AV1	5'	12	777	586	191	75.42	24.58	0.00457	0.00391	0.00692
						AV2	3'	12	351	160	191	45.58	54.42	0.00632	0.00538	0.00695
			East African cassava mosaic virus	2793	AC1-AC2	AC1	3'	153	1080	754	92	69.81	30.19	0.00905	0.01014	0.00406
						AC2	5'	166	405	53	92	13.09	86.91	0.00529	0.01080	0.00584
					AC1-AC4	AC1	Interno	153	1080	754	234	69.81	30.19	0.00905	0.01014	0.00752
						AC4	Interno	166	234	0	234	0.00	100.00	0.00684	0.00000	0.00000
					AC2-AC3	AC2	3'	166	405	53	260	13.09	86.91	0.00529	0.01080	0.00373
						AC3	5'	162	405	145	260	35.80	64.20	0.00522	0.00852	0.00371
					AV1-AV2	AV1	5'	105	775	578	197	74.58	25.42	0.00632	0.00749	0.00299

Orden	Familia	Genero	Especie	Longitud genoma	Pareja genes	Gen	Tipo solapamiento	Nº de secuencias	Longitud secuencias	Longitud NOV	Longitud OV	% NOV	% OV	T total	T NOV	T OV
ssDNA	Geminiviridae	Begomovirus	East African cassava mosaic virus	2793	AV1-AV2	AV2	3'	136	357	160	197	44.82	55.18	0.00362	0.00552	0.00233
			East African cassava mosaic Zanzibar virus	2785	AC1-AC2	AC1	3'	14	1080	730	92	67.59	32.41	0.01748	0.02523	0.00043
						AC2	5'	15	408	56	92	13.73	86.27	0.00643	0.01563	0.00041
					AC1-AC2	AC4	Interno	15	258	0	258	0.00	100.00	0.00449	0.00000	0.00000
						AC1	Interno	14	1080	730	258	67.59	32.41	0.01748	0.02523	0.00622
					AC2-AC3	AC2	3'	15	408	56	260	13.73	86.27	0.00644	0.01564	0.00643
						AC3	5'	15	405	145	260	35.80	64.20	0.00652	0.00709	0.00642
					AV1-AV2	AV1	5'	15	775	578	197	74.58	25.42	0.01107	0.01314	0.00481
						AV2	3'	13	357	60	197	16.81	83.19	0.00646	0.01178	0.00554
			Okra enation leaf curl virus	2742	AC1-AC2	AC1	3'	60	1089	677	104	62.17	37.83	0.04344	0.04926	0.07767
						AC2	5'	67	453	41	104	9.05	90.95	0.01959	0.05149	0.04744
					AC1-AC4	AC1	Interno	60	1089	677	308	62.17	37.83	0.04344	0.04926	0.02473
					AC2-AC3	AC2	3'	67	453	41	308	9.05	90.95	0.01959	0.05148	0.01009
						AC3	5'	68	405	97	308	23.95	76.05	0.00971	0.01524	0.00919
					AV1-AV2	AV1	5'	41	771	523	188	67.83	32.17	0.01883	0.01565	0.03067
						AV2	3'	45	348	160	188	45.98	54.02	0.01325	0.00848	0.01664
			Pepper golden mosaic virus	2617	AC1-AC2	AC1	3'	54	1050	991	59	94.38	5.62	0.02611	0.02730	0.01259
						AC2	5'	54	390	77	59	19.74	80.26	0.01823	0.02761	0.01222
					AC2-AC3	AC2	3'	54	390	77	254	19.74	80.26	0.01824	0.02755	0.01701
						AC3	5'	54	399	145	254	36.34	63.66	0.01604	0.01746	0.01656
			Pepper huasteco yellow vein virus	2630	AC1-AC2	AC1	3'	44	1050	970	80	92.38	7.62	0.01715	0.01832	0.00281
						AC2	5'	19	417	83	80	19.90	80.10	0.01662	0.05317	0.00046
					AC2-AC3	AC2	3'	19	417	83	254	19.90	80.10	0.01663	0.05320	0.01096
						AC3	5'	45	399	145	254	36.34	63.66	0.01118	0.01654	0.00925
			South African cassava mosaic virus	2783	AC1-AC2	AC1	3'	125	1080	691	92	63.98	36.02	0.00489	0.00442	0.00479
						AC2	5'	131	408	56	92	13.73	86.27	0.00374	0.00426	0.00589
					AC1-AC4	AC1	Interno	125	1080	691	297	63.98	36.02	0.00489	0.00442	0.00633
					AC2-AC3	AC2	3'	131	408	56	260	13.73	86.27	0.00375	0.00426	0.00317
						AC3	5'	130	405	145	260	35.80	64.20	0.00403	0.00518	0.00365

Orden	Familia	Genero	Especie	Longitud genoma	Pareja genes	Gen	Tipo solapamiento	Nº de secuencias	Longitud secuencias	Longitud NOV	Longitud OV	% NOV	% OV	T total	T NOV	T OV	
ssDNA	Geminiviridae	Begomovirus	South African cassava mosaic virus	2783	AV1-AV2	AV1	5'	126	777	586	191	75.42	24.58	0.00562	0.00583	0.00509	
						AV2	3'	128	351	160	191	45.58	54.42	0.00812	0.00904	0.00774	
			Sweet potato leaf curl virus	2820	AC1-AC2	AC1	3'	17	1095	745	92	68.04	31.96	0.04958	0.04660	0.09450	
						AC2	5'	18	452	82	92	18.14	81.86	0.06485	0.02998	0.09321	
						AC1-AC4	AC1	Interno	17	1095	745	258	68.04	31.96	0.04958	0.04657	0.05836
						AC2-AC3	AC2	3'	18	452	82	278	18.14	81.86	0.06485	0.03007	0.06738
						AC3	5'	14	435	157	278	36.09	63.91	0.07161	0.21156	0.05220	
						AV1-AV2	AV1	5'	18	765	589	176	76.99	23.01	0.02372	0.02903	0.00955
						AV2	3'	18	345	169	176	48.99	51.01	0.01943	0.03463	0.00902	
			Tomato leaf curl New Delhi virus	2582	AC1-AC2	AC1	3'	97	1086	685	98	63.08	36.92	0.03582	0.03864	0.01917	
						AC2	5'	88	420	41	98	9.76	90.24	0.01394	0.03212	0.01669	
						AC1-AC4	AC1	Interno	97	1086	685	303	63.08	36.92	0.03582	0.03867	0.03448
						AC2-AC3	AC2	3'	88	420	41	281	9.76	90.24	0.01394	0.03212	0.01004
						AC3	5'	113	411	130	281	31.63	68.37	0.02014	0.053044	0.01382	
						AV1-AV2	AV1	5'	115	771	592	179	76.78	23.22	0.02361	0.02523	0.01840
						AV2	3'	105	339	160	179	47.20	52.80	0.01946	0.02649	0.01501	
			Tomato yellow leaf curl virus	2668	AC1-AC2	AC1	3'	397	1074	688	92	64.06	35.94	0.00545	0.00613	0.00562	
						AC2	5'	588	408	56	92	13.73	86.27	0.00833	0.01305	0.00887	
						AC1-AC4	AC1	Interno	397	1074	688	294	64.06	35.94	0.00545	0.00613	0.00402
						AC2-AC3	AC2	3'	588	408	56	260	13.73	86.27	0.00834	0.01305	0.00726
						AC3	5'	521	405	145	260	35.80	64.20	0.00688	0.01223	0.00591	
						AV1-AV2	AV1	5'	593	777	586	191	75.42	24.58	0.00571	0.00585	0.00533
						AV2	3'	623	351	160	191	45.58	54.42	0.00433	0.00482	0.00364	
	Curtovirus		Beet curly top virus	2940	AC1-AC2	AC1	3'	64	1077	709	110	65.83	34.17	0.02731	0.03271	0.01109	
						AC2	5'	63	444	19	110	4.28	95.72	0.06388	0.03371	0.01795	
						AC1-AC4	AC1	Interno	64	1077	709	257	65.83	34.17	0.02731	0.03271	0.02570
						AC4	Interno	93	258	0	258	0.00	100.00	0.02476	0.00000	0.00000	
						AC2-AC3	AC2	3'	63	444	19	315	4.28	95.72	0.06388	0.03722	0.02861
						AC3	5'	102	441	126	315	28.57	71.43	0.04501	0.09698	0.02936	

Orden	Familia	Genero	Especie	Longitud genoma	Pareja genes	Gen	Tipo solapamiento	Nº de secuencias	Longitud secuencias	Longitud NOV	Longitud OV	% NOV	% OV	T total	T NOV	T OV	
ssDNA	Geminiviridae	Curtovirus	Beet curly top virus	2940	AV1-AV2	AV1	5'	106	765	603	162	78.82	21.18	0.01239	0.01031	0.01535	
						AV2	3'	94	381	219	162	57.48	42.52	0.00874	0.00621	0.01102	
		Mastrevirus	Chickpea chlorosis virus	2588	AC1-AC2	AC1	3'	31	891	689	202	77.33	22.67	0.02867	0.03143	0.02539	
						AC2	5'	32	414	212	202	51.21	48.79	0.03312	0.04779	0.02742	
						AV1-AV2	AV1	5'	34	765	748	17	97.78	2.22	0.02358	0.0239	0.0114
						AV2	3'	30	309	292	17	94.50	5.50	0.03118	0.03328	0.01264	
						AC1-AC2	AC1	3'	182	879	677	202	77.02	22.98	0.01990	0.01500	0.04300
							AC2	5'	127	414	212	202	51.21	48.79	0.03622	0.02832	0.0490
		Chloris striate mosaic virus	2749	AC1-AC2	AC1	3'	13	888	773	115	87.05	12.95	0.02440	0.01639	0.09473		
					AC2	5'	12	402	287	115	71.39	28.61	0.03424	0.02596	0.07421		
					AC1-AC2	AC1	3'	644	819	714	85	87.18	12.82	0.00531	0.00532	0.00548	
						AC2	5'	289	441	356	85	80.73	19.27	0.006508	0.00655	0.007371	
Panicum streak virus	2711	AC1-AC2	AC1	3'	26	975	755	220	77.44	22.56	0.01659	0.01640	0.01815				
			AC2	5'	20	399	179	220	44.86	55.14	0.02158	0.01822	0.02312				
			AC1-AC2	AC1	3'	19	912	782	130	85.75	14.25	0.02511	0.02038	0.05488			
				AC2	5'	17	399	269	130	67.42	32.58	0.03559	0.03085	0.04795			
RT-RNA	Caulimoviridae	Caulimovirus	Cauliflower mosaic virus	7900	ORF3-ORF4	ORF3	3'	113	390	371	19	95.13	4.87	0.01655	0.01636	0.02411	
						ORF4	5'	54	1470	1407	19	95.71	4.29	0.01422	0.014220	0.01601	
						ORF4-ORF5	ORF4	3'	54	1470	1407	44	95.71	4.29	0.01422	0.01450	0.00328
						ORF5	5'	71	2025	1981	44	97.83	2.17	0.02087	0.02124	0.00256	